

РОЛЬ СРЕДНЕГО КЛАССА В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. (ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Окюлов Хасан Оманбаевич

Доцент кафедры социальных наук Ташкентского
государственного экономического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589740>

Аннотация. Изучено влияние гражданского общества, концепции правового государства, субъектов малого предпринимательства и сферы услуг в становлении Нового Узбекистана.

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, правовое государство, право, правовая и политическая культура, общественное сознание, социально ориентированная рыночная экономика, предпринимательство, самозанятость, бедные, богатые, средний класс.

В современной сложной геополитической ситуации формирование слоя собственников играет важную роль в обеспечении стабильности общества. С этой точки зрения понятие страты собственников и исследование ее политико-правовой эволюции становится одним из наиболее актуальных вопросов. Ее актуальность имеет особое значение в развитии гражданского общества и возникает необходимость анализа его эволюции с точки зрения научно-теоретических воззрений наших зарубежных и отечественных ученых. Эта потребность связана с вопросом определения конкретных этапов развития политико-философской мысли о понятии страты собственников. В частности, в мировой истории концепция класса собственников находилась в центре внимания мыслителей античности. Доказательством нашего мнения является использование словосочетаний «собственнический класс» или «средний класс» в «Государстве и законах» Платона. Конечно, известно, что Аристотель полемизировал с Платоном относительно ее полного определения и особенностей проявления в ряде произведений Аристотеля, особенно в работе «Политика». Анализируя политические и философские взгляды этих двух великих мыслителей, Аристотель не случайно определил средний класс как ядро общественного строя. При этом, по мнению Аристотеля, не какой-либо класс, а идеи о том, что средний класс является уникальным связующим инструментом поддержания баланса сил в обществе, а сегодня является ядром становления «социального государства», который определен в первой статье новой редакции Конституции Нового Узбекистана, можно найти и в политических и философских воззрениях многих западных мыслителей. Конечно, многие из них опирались на мнение Аристотеля о том, что только средний класс может стабилизировать общество. Фактически в общественно-политическую научную трактовку это понятие ввел Аристотель. По его мнению, два других класса на вершине и дне социальной пирамиды представлены концепцией богатой плутократии, но позже, в связи с неправильным толкованием Мыслями Аристотеля оно было введено в теорию классово-борьбы, которая особенно активно развивалась в середине XIX века. Ротация была ничем иным, как ошибочной идеей.

Если обратить внимание на приведенную выше оценку Аристотеля относительно социальных слоев, то можно представить себе положение богатых, которые составляют 5-6 процентов общества, бедных, которые составляют 14-15 процентов, и среднего класса, охватывающего 80 процентов населения. В свете этого, по мнению социологов, сбалансированное распределение социальных слоев способно способствовать стабильности общества. В таких условиях средний класс выступает как промежуточный социальный слой, который разделяет верхний и нижний полюса социальной стратификации, предотвращая их конфликты друг с другом. Средний класс играет роль посредника между двумя враждебными социальными классами: богатыми, обладающими огромными богатствами, на которые завидуют другие классы, и бедными, у которых мало или ничего нет и которым никто не завидует. Тем не менее, они сами становятся объектами зависти для других слоев общества, находящихся с обеих сторон среднего класса. Средний класс выступает в качестве связующего звена между двумя несовместимыми сторонами и способствует достижению социальной стабильности. По нашему мнению, основной тезис Аристотеля о политике сформировался, исходя из роли среднего класса в обществе.

Действительно, 2500 лет назад Аристотель смог представить модель социальной стратификации, которая оказывает сходство с современным постиндустриальным обществом.

Аристотель писал: "В каждом государстве образуются три части: очень богатая, очень бедная и третья, которая стоит посередине между двумя. По общепринятому мнению, умеренность и среднее положение являются наилучшими, и кажется, что средний уровень богатства является наилучшим вариантом процветания. При наличии этого уровня богатства разум достигает своего наивысшего уровня; с другой стороны, среди людей, которые чрезвычайно богаты, могущественны, известны или, наоборот, чрезвычайно бедны, слабы и унижены в социальном отношении, интеллектуальные качества редко проявляются. Сам средний класс, в свою очередь, разнороден и отличается друг от друга

Люди первого типа иногда проявляют высокомерие и самонадеянность. Второй тип, то есть бедные люди, иногда испытывают тревогу и могут совершать мелкие правонарушения. Многие из них приходят к преступности из-за своего трудного положения и бедности, в то время как другие могут быть склонны к аморальному поведению. Оба этих типа людей стремятся к власти и влиянию, но при этом наносят вред обществу. Люди первого типа обычно устанавливают дружеские отношения друг с другом и обладают властью, богатством и процветанием. Из-за своего богатого детства они часто не привыкли подчиняться и не следуют ни приучению к подчинению, даже в школьной среде.

Крайняя бедность и униженность людей второго типа отчетливо отражаются в их поведении.

Таким образом, некоторые люди не способны управлять и знают только, как управлять рабами. Очевидно, что государство может превратиться в государство, где люди не свободны, а скорее подобны рабам. Один из них подчинен зависти, другой — ненависти, и их управляют. Такие чувства далеки от политических и сотрудиических отношений, которые строятся на основе дружбы. Люди, о которых мы говорим, не способны следовать тем же принципам, что и их друзья. Государство требует, чтобы

люди были равны и одинаковы, и люди среднего класса могут соответствовать этим требованиям. Поэтому, исходя из натуралистической точки зрения, мы приходим к выводу, что государство, в котором участвуют средние люди, является наилучшей формой государства.

Если мы глубже проанализируем развитие мировой политико-философской мысли, то термин "средний класс" впервые был использован Джеймсом Брэдшоу в 1745 году. Однако исследования среднего класса как отдельного слоя общества имели место и в США. Зарождение среднего класса в США приходится на первую половину XIX века. Среди ученых, изучавших средний класс в США, выделяется С. Блюмин. По его мнению, средний класс начал формироваться в XIX веке. Следует отметить, что создание наиболее развитых экономических держав в современном мире стало новым этапом эволюции среднего класса. В этот период в США средний класс характеризовался:

- а) социально-экономическим статусом;
- б) местоположением жительства;
- в) культурой труда;
- г) такими критериями, как самосознание и мировоззрение.

Не будет ошибкой сказать, что исторические, политические и философские корни прославления человеческого достоинства применительно к современности берут свое начало именно с этого периода.

В США средний класс включал группы ремесленников, владельцев мелких мануфактур и других владельцев собственности. Американские ученые М.Арчер и Дж.Блау выявили факторы, способствующие возникновению классовых особенностей среднего класса, включая:

- а) изменение структуры занятости;
- б) развитие малого бизнеса;
- б) формирование единого образа жизни;
- б) наличие жилья среднего класса и т.д.

К началу 1930-х годов, модель социально-экономической политики претерпела изменения в новой интерпретации этой проблемы. Специфические эволюционные особенности этого периода включали следующее: Важность среднего класса в обществе значительно возросла, и его преимущества были признаны, что привело к приоритетному вниманию со стороны государства в экономической политике. Представители "среднего класса" стали ключевым источником качественного человеческого капитала, что привело к значительному увеличению спроса на товары и социальные услуги. Это в свою очередь существенно ускорило общий экономический рост.

Среди ученых, занимавшихся этим вопросом, был М.Хальббвас, представитель школы Э. Дюркгейма, известного ученого, который привлек внимание европейских исследователей к месту европейского среднего класса в гражданском обществе и экономике. В 1940-е годы он провел исследование французского среднего класса, включая ремесленников, чиновников, работников здравоохранения, представителей художественной литературы, малых предпринимателей и другие социальные группы.

Ко второй половине XX века представители среднего класса быстро увеличивались в количестве и качестве в ряде европейских стран. Своеобразие этого

периода привело к появлению двух теоретических подходов при изучении экономических основ гражданского общества:

Первый подход касается роста и географического расширения среднего класса в зрелом индустриальном обществе, а также его доминирования.

Второй подход относится к изменению границ рабочего класса и объединению рабочих, служащих, техников и инженеров в средний класс, что приводит к социальному расслоению внутри среднего класса.

С начала 1950-х годов понятие среднего класса претерпело эволюцию, переходя от своей "классической" формы к "современной" форме, вводя новые значения в понятие среднего класса. Эта эволюция включала разделение этих понятий на два аспекта: собственность на средства производства для "классического" среднего класса и важность человеческого капитала для "современного" среднего класса.

С начала 1980-х годов внимание многих ученых было сосредоточено на более детальном разделении среднего класса на различные группы. На тот момент изучение среднего класса стало более специализированным и фокусировалось на его внутренних различиях. Например, М.Сэвидж выделил три основные подгруппы среднего класса:

- 1) Предприниматели (владеющие экономическими активами);
- 2) Менеджеры (с управленческой активностью);
- 3) Профессионалы (с акцентом на культурные ценности) .

В развитых странах, субъектами малого бизнеса считаются малые и средние предприятия. Однако в разных странах критерии, по которым предприятия признаются субъектами малого предпринимательства, различны, и единых стандартов пока не существует. Например, в Германии субъектами малого предпринимательства считаются предприятия с численностью работников и сотрудников до 500 человек. В Японии критерии включения предприятия в категорию малых и средних предприятий (МСП) определяются на основе их деятельности в разных сферах. Например, в обрабатывающей промышленности малыми и средними предприятиями считаются те, у которых численность персонала не превышает 300 человек и капитал не превышает 2,5 миллиона долларов США. В сфере розничной торговли малыми и средними предприятиями признаются те, где работает до 50 сотрудников, и капитал не превышает 400 тысяч долларов США.

В европейских странах малые и средние предприятия составляют 95 процентов обрабатывающей промышленности, и основная часть сферы услуг зависит от малых и средних предприятий. В экономиках большинства стран две трети занятых в сфере малых и средних предприятий работают в частном секторе, и именно эти предприятия являются основными создателями рабочих мест. Например, 98% всех предприятий в Италии считаются субъектами малого бизнеса, и 95% из них имеют менее 10 сотрудников.

В 2015 году в Великобритании бизнесом занимались 4,3 миллиона человек, и множество предприятий официально зарегистрировано. В 99,3% из них работает не более 49 сотрудников. В Японии 99 процентов всех предприятий зарегистрированы как малые и средние предприятия на основании вышеуказанных критериев. В Российской Федерации действует более 1 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса.

Несмотря на ограниченность человеческих и финансовых ресурсов, малые и средние предприятия играют важную роль в создании новых рабочих мест и предотвращении социальной напряженности в своих странах. Кроме того, благодаря своей обширной деятельности в экономике, они вносят значительный вклад в валовый внутренний продукт (ВВП). Именно поэтому эти предприятия стали источниками существенного экономического роста и инноваций в большинстве стран мира, а также содействуют быстрым изменениям в экономической сфере этих стран.

С начала средневековья и до конца XIX века население Средней Азии формально делалось на правителей, ученых и граждан. В конце XIX и начале XX века появились примитивные формы промышленного производства. Однако в советское время, согласно принципам диктатуры пролетариата, было почётно и привилегированным принадлежать к классу бедных, в то время как класс богатых и даже средний класс подвергались различным формам репрессий.

Раскол населения не был так заметен в повседневной жизни из-за ограниченных последствий процесса урбанизации, который произошел между городами и деревнями.

Однако после распада Советского Союза и превращения бывших республик в независимые государства началось резкое расслоение населения. Это связано с формированием рыночных отношений, распадом экономических связей, безработицей, неформальной экономикой и ростом трудовой миграции.

Ситуация в нашей стране начала меняться с избранием Ш.Мирзиёева на пост президента. Серьезные системные реформы были внедрены в сфере поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест и улучшения уровня жизни населения. Эти реформы основаны на принципе "если народ богат, то и государство будет богатым". Для сокращения числа бедных были разработаны специальные программы, такие как "железная тетрадь", "женская тетрадь", и "молодежная тетрадь". Основная цель заключалась в том, чтобы один раз помочь, а потом научить людей самостоятельно справляться с трудностями, предоставляя различные субсидии, льготные кредиты и поддержку в сельском хозяйстве. Эти меры помогли многим перейти из категории бедных в категорию среднего класса.

"В нашей стране активно внедряется системная государственная политика с целью расширения слоя собственников, особенно среднего класса. Сокращение бедности становится основным движущим фактором в этом процессе. Этот подход прописан в статье 43 новой редакции Конституции, которая устанавливает обязанность государства по сокращению бедности.

Под руководством Президента Ш.Мирзиёева были созданы основы государственной политики, направленной на сокращение бедности и увеличение занятости. Для координации и надзора в этих сферах было учреждено соответствующее министерство, а также были разработаны все необходимые правовые и организационные основы. Первоначально в нашей стране введено понятие минимальных расходов на потребление.

В целях обеспечения занятости населения, семейному бизнесу было предоставлено 15 триллионов сумов льготных кредитов и субсидий, а также предоставлено 200 тысяч гектаров земли под ведение фермерских хозяйств. В результате этих инициатив в стране было создано около 300 тысяч хозяйствующих субъектов, а также деятельность 20 тысяч предприятий была расширена. Важно

отметить, что только в прошлом году 1 миллиону человек удалось выбраться из нищеты.

Дженни представляет международный рейтинг, который оценивает общенациональные различия между богатыми и бедными. Согласно этому рейтингу, считается нормальным, если разница в доходах и имуществе между двумя социальными слоями составляет менее 35 процентов по индексу Дженни. В Германии этот показатель составляет 31 процент, а в России - 41 процент. В России, например, разница между доходами руководителя компании и рядового сотрудника составляет 12-13 раз. Проблема, на которую следует обратить внимание, состоит в том, чтобы гарантировать, что лица, переходящие из состояния бедности в средний класс, остаются в этом классе на постоянной основе. Если устранение бедности сводится к предпринимательству и корпоративизму, то ситуация может вернуться к прежнему состоянию после завершения программ и инициатив.

Разумеется, увеличение числа собственников среднего класса является позитивным развитием. Однако новые слои, присоединяющиеся к классу собственников, могут не мгновенно осознавать себя частью среднего класса и придерживаться его ценностей и поведения. Это долгий эволюционный процесс, который требует времени для того, чтобы изменить практическую ситуацию и влиять на сознание человека. Здесь важно учитывать инерцию мышления.

Поэтому в настоящее время не следует ожидать мгновенных перемен на данном этапе. Важно иметь реалистические ожидания и продолжать работать над поддержанием устойчивого среднего класса и развитием соответствующих ценностей и поведения.

Кроме владельцев бизнеса, и владельцы-потребители, являющиеся частью среднего класса, также могут быть подвержены расслоению. Например, между этими двумя группами могут существовать определенные различия. Владельцы-потребители также могут организовываться в рамках гражданского общества, действуя в своих интересах. Среди них могут быть жилищно-частные предприятия, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Несмотря на то, что эти группы могут быть организованы в узком контексте, было бы ошибкой исключить факт, что они являются частью активного гражданского общества.

Следует отметить, что владельцы бизнеса представляют специфическую основу среднего класса и являются наиболее активной организованной группой не только в экономике, но и в общественной жизни.

Возможны опасения относительно негативного влияния резкого сокращения бедности на проявление и активность среднего класса как социально-экономического явления. Однако стоит отметить, что такая ситуация не оказывает серьезного влияния на навыки и ценности реализации интересов собственников и предпринимателей, которые составляют основное ядро среднего класса и продолжают действовать стабильно в этом отношении.

Важно понимать, что нельзя строить непроницаемую "китайскую стену" между новыми присоединяющимися составляющими среднего класса и уже существующими владельцами бизнеса. Среди новых присоединившихся слоев можно найти высоко активных участников, и их потенциал следует широко использовать на практике. Однако при анализе социального портрета новых слоев можно обнаружить, что у них

могут сохраняться проблемы с обеспечением существования и связанное с этим социальное и психологическое состояние. Им может страшить неудача их прошлой жизни, возможность риска, отсутствие навыков управления, а также эгоизм в отношении своей собственности и т.д.

Процесс эволюции и утверждения новых слоев в среднем классе требует времени, чтобы они полностью приняли его социальные и духовные ценности. Поэтому институты гражданского общества должны систематически работать с этими слоями и влиять на формирование качественных навыков и осознания, характерных для реального среднего класса.

Важно отметить, что процесс трансформации среднего класса в высшую социальную категорию, то есть класс сверхбогатых, обычно не приводит к существенным качественным изменениям в социальной действительности. Это объясняется тем, что небольшие количественные изменения не оказывают всеобщего влияния на общую ситуацию.

Заключение. В Узбекистане можно отметить, что средний класс расширяется и развивается благодаря реализации государственной политики, направленной на снижение бедности среднего класса. Это положительное явление, которое способствует созданию более устойчивой и сбалансированной экономической и социальной среды. Усилия государства по повышению уровня доходов и улучшению условий жизни для среднего класса имеют значительное значение для обеспечения социальной справедливости и стабильного развития страны.

Важно признать, что устойчивый рост среднего класса требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства. Необходимо продолжать вкладывать усилия в создание благоприятных условий для предпринимательства, обеспечения доступа к образованию и здравоохранению, а также в развитие инфраструктуры, которая способствует росту предпринимательства и предоставлению качественных услуг населению.

В целом, снижение бедности среднего класса и развитие его потенциала являются важными факторами для устойчивого экономического и социального развития Узбекистана. Необходимо продолжать государственные усилия в этом направлении и обеспечивать поддержку и развитие среднего класса как движущей силы страны.

Это заключение обозначает значимость развития и укрепления среднего класса в Узбекистане, вызывая положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны.

Анализируя роль частной собственности в социально-экономической системе нашей страны, академик А.Саидов подчеркивает, что справедливое гражданское общество предполагает наличие сильного среднего класса собственников и всестороннего развития личности. В таком обществе люди становятся свободными гражданами, культурными и социально активными членами общества, они осознают свою ответственность перед обществом и стремятся к развитию.

Кроме того, создание необходимых материальных и иных условий для получения образования является важным фактором в развитии справедливого гражданского общества. Обеспечение доступности образования позволяет людям раскрыть свой потенциал, развивать навыки и знания, необходимые для активного участия в

общественной и экономической жизни, а также повышения своего социального статуса.

Этот подход акцентирует важность создания условий для развития частной собственности и поддержки среднего класса как движущей силы в обществе. Он помогает обеспечивать баланс между экономическими свободами и социально-экономической справедливостью, способствуя процветанию и развитию общества в целом.

Анализ, проведенный академиком А.Саидовым, подчеркивает важность создания таких условий, при которых каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал и стать активным и ответственным членом общества. На наш взгляд, не зря автор характеризует средний класс собственников сильным прилагательным. Средний класс собственников должен иметь потенциал привлекать общество не только своей материальной мощью, но и своими духовными ценностями и активным энтузиазмом. Здесь академик А.Саидов различает индивидуальную частную собственность, имеющую преимущественно потребительский характер, и корпоративную частную собственность, имеющую большое влияние на общество и государственную власть. Основное влияние на владельцев среднего класса должно осуществляться через корпоративную частную собственность. С этой целью 24 марта 2023 года Президент подписал постановление «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике». По нему доля государства в 40 крупных предприятиях и банках нашей страны будет продана через «Народное IP». Населению будет предоставлена возможность покупать акции напрямую. Не менее 30% чистой прибыли компаний, акции которых проданы, будут направлены на выплату дивидендов в течение 5 лет.

Описание среднего класса собственников как "сильного" в соответствии с Академиком А.Саидовым является точным и уместным. Средний класс собственников должен обладать не только материальными ресурсами, но и духовными ценностями, а также проявлять активный энтузиазм, чтобы привлекать общественное внимание и активно участвовать в жизни общества.

А.Саидов различает между индивидуальной и корпоративной частной собственностью. Индивидуальная частная собственность обычно связана с потребительскими нуждами, в то время как корпоративная частная собственность оказывает значительное влияние на общество и государственную власть. Подчеркивается, что основное влияние на средний класс собственников должно осуществляться через корпоративную собственность.

Принятое Президентом постановление "О дополнительных мерах по снижению участия государства в экономике" и проводимая продажа акций через "Народное ИП" являются важными шагами в развитии корпоративной частной собственности. Данная мера позволяет населению непосредственно приобретать акции компаний и активно участвовать в экономике. Существенное условие заключается в том, что не менее 30% чистой прибыли проданных акций компаний будет направлено на выплату дивидендов в течение 5 лет.

Эти меры стимулируют активность среднего класса собственников и способствуют укреплению их влияния на общество и экономику. Развитие корпоративной частной собственности и активное участие в корпоративной среде не

только способствуют продвижению среднего класса, но и позволяют им осознать свою роль в экономическом и социальном развитии страны. Таким образом, создается благоприятная среда для активного участия собственников в управлении и владении. Класс интеллектуалов и служащих, чей основной доход состоит из зарплаты, также присоединяется к процессу приобретения акций и становится частью класса корпоративных владельцев. Это позволяет среднему классу не только увеличить свое количество, но и улучшить качество своих возможностей. Следовательно, можно сделать прогноз, что положение и потенциал среднего класса собственников в качестве активного участника гражданского общества будут дальше развиваться.

Список использованных литератур:

- 1.<https://president.uz/oz/lists/view/4461>
- 2.<https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnoe-predprinimatelstvo-problemy-i-puti-resheniya>
- 3.Е.В.Титова., С.И.Королева., А.В.Ларченко., В.Г.Милославский
- 4.Патрик Жозеф Бьюкенен. Фарбнинг ўлими. Тошкент. Имл-зиё заковат нашриёти. 2021 й. 239-б.
- 5.<https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-rossii-i-tsennosti-grazhdanskogo-obschestva>
- 6.Okyulov, K. (2022). Middle class in Uzbekistan: evolution and problems. Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1(05), 46–53. <https://inlibrary.uz/index.php/scientific-research-covid-19/article/view/8449>
- 7.Okyulov, K. (2020). Middle class in Uzbekistan: evolution and problems. Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1(05), 46-53.
- 8.Omonbaevich, O. K. (2014). MEDIUM CLASS IN UZBEKISTAN: EVOLUTION AND PROBLEMS. Финансы, (7), 72-73.
- 9.САИДОВ, А. Х., & ОКЮЛОВ, О. О. (2022). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСИЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Труды по Интеллектуальной Собственности, 41(2), 38-43.
- 10.Окюлов, Н. О. (2021). Ситуационные центры в системе обмена опытом на международном уровне в сфере подготовки и организации работы кадровых органов внутренних дел. Академическая мысль, (1 (14)), 43-46.
- 11.Окюлов Х. (2016). Рол и сущност нелегалных ресурсов в регулировании предпринимателской деятельности. Обзор законодательства Узбекистана, (1), 34–35. https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/13444
- 12.Анализ и характеристика форм собственности в развитии европейских стран . 15.01.2020 г. // https://studopedia.ru/21_102628_analiz-i-harakteristika-form-sobstvennosti-v-razvitii-evropeyskih-stran.html.
- 13.Цивилизационная концепция А.Тойнби
https://spravochnick.ru/filosofiya/civilizacionnaya_koncepciya_a_toynbi/.
- 14.Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции// "Мировая экономика и международные отношения", 2019 № 2,-С.19-28.
- 15.Okyulov Kh.O. THE ROLE OF THE MIDDLE CLASS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL DEVELOPMENT 4. #8(60), 2020 part 2. East European Scientific Journal (Warsaw, Poland)

16.2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон; 10.02.2023 й., 06/23/21/0085-сон).

